

**TURLI MIQDORDA KADMIY BILAN IFLOSLANGAN OZIQLAR BILAN
QUYONLARNI OZIQLANTIRISH ORQALI RATSIONNING TO'YIMLILIK
QIYMATINI BAHOLASH**

Kamalova Surayyo Hasan qizi

Qoraqalpoq davlat universiteti II bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15391813>

Quyvonlar asosan ko'k o'tlar, shirador yemlar, dag'al yemlar, kuchli boyitilgan yemlar kabilar bilan oziqlanadi. Shu bois, katta magistral yo'llar atrofidagi maydonlardan tayyorlangan dala pichanlari, bo'g'doy somonlari tarkibidagi kadmiy va qo'rg'oshinlar miqdori aniqlanib, ular tarkibida saqlanishi mumkin bo'lgan og'ir metallarning miqdori bilan solishtirib ko'rib, tajriba hayvonlari tomonidan iste'mol qilingan oziqlar tarkibidagi miqdorini hayvonlar organizmidagi metabolik jarayonlarga, aynan qon tarkibidagi shaklli elementlarning miqdorining o'zgarishiga ta'siri o'rganildi.

Tajribadagi quyvonlar uchta davri boshidan kechirdi nazorat davri - ratsion tarkibidagi quruq moddaning tarkibidagi kadmiyning miqdori 0,164 mg/kg tashkil etganida, I- tajriba davri yuqoridagi kadmiy miqdori 3 marta orttirilganida -0,492 mg/kg ni tashkil etganida va II-tajriba davri – quyvonlar ratsionidagi kadmiyning miqdori nazorat davridagiga nisbatan 6 marta orttirilganida - 0.984 mg/kg ni tashkil etdi.

Umuman olganda, barcha solishtirilayotgan davrlar lotin kvadrati bo'yicha 5 bosh quyvonlarda bajarildi. Demak, tajribadagi hayvonlar yoshi, jinsi va tirik vazni bo'yicha analog hayvonlar bo'lib, tajribalarini o'tkazish tartib va qoidalariga to'liq javob berdi.

Tajribalar guruhlar va davrlar usuli bo'yicha bajarildi.

Tajribalardan ko'zlangan maqsadga erishish uchun, norma asosida tuzilgan ratsionlar bilan oziqlantirish davomida nazorat bilan tajriba guruhlari hayvonlari organizmidagi moddalar almashinuvini aniqlash uchun tarkibidagi og'ir metallarning miqdorlari har xil bo'lgan ratsionlar tuzildi va ular quyidagi jadvalda keltirilgan.

Ratsion tarkibidagi og'ir metallardan tashqari barcha to'yimli moddalar har ikkala solishtirilayotgan guruhlarda ham bir xilda bo'lishi ta'minlandi. Bu esa, rejalashtirilgan maqsadga erishish imkoniyati bo'lganligidan dalolat beradi.

Har ikkala guruh hayvonlari ratsionidagi oziqlarning turlari va ularing tarkibidagi to'yimli moddalarning miqdori bir xil bo'lganligi bois, ratsion tarkibini tashkil qiluvchi biologik qiymatga ega bo'lgan moddalar miqdori ham bir xil bo'ldi.

May, 2025-Yil

Olingan ma'lumotlarning ko'rsatishicha, ratsionning to'yimlilik qiymati - 0,12 oziqa birligi, 1,21 mDj almashinuvchi energiyani, 7,3 gramm hazmlanuvchi oqsil, Ca-0,27 va P -0,15 grammni tashkil etdi.

1-jadval

Tajriba hayvonlarining oziqlantirish ratsionlari

T/r	Oziqalaring nomi	Guruhlar		
		Nazorat	I tajriba	II tajriba
1	Beda	0,3	0,3	0,3
2	Dala pichani	0,2	0,2	0,2
3	Konsentrat	0,2	0,2	0,2
4	Tuz	yalama	yalama	yalama
5	Oziqa birligi	0,12	0,12	0,12
6	Almashinuvchi energiya, mDj	1,21	1,21	1,21
7	Hazmlanuvchi oqsil, g	7,3	7,3	7,3
8	Ca, g	0,27	0,27	0,27
9	P, g	0,15	0,15	0,15
10	Kadmiy mg/kg	0,164	0,492	0,984

Solishtirilayotgan guruhlar orasidagi farq faqatgina, ratsiondagi kadmiymiqdorida bo'ldi. Nazorat guruhi hayvonlari ratsionidagi 1 kg quruq modda hisobiga 0,164 mg/kg kadmiy to'g'ri kelgan bo'lsa, I-tajriba guruhi hayvonlari ratsionidagi kadmiyning miqdori 3 martabaga yoki 0,492 mg/kg va II-tajriba guruhi hayvonlari ratsionidagi kadmiyning miqdori 6 martaga ya'ni 0,984 mg/kg ga oshirildi. Ratsion tarkibidagi kadmiyning miqdori ratsiondagi konsentrat tarkibiga xlorid kadmiyning suvdagi eritmasini qo'shib aralashtirilgan konsentratni quyonlarga yedirish hisobiga erishildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Викторов П.И. Методика и организация зоотехнических опытов // - М. Агропромиздат, 1991. - С 38-65.
2. Георгиевский В.И. Физиология с.-х. животных // М. Колос. - 1991. 591 с.
3. 3. Кашкина Т.А. Влияние тяжелых металлов на биохимические процессы в организме // Материалы науч. прак. конфр. ГБОУ СПО «БПК», г. Благовещенск, 2012. - С. 43-46.
4. Хамрақulov R., Karibayev K.K. "Qishloq xo'jalik hayvonlarini oziqlantirish" Toshkent, 1999. 27-31 b.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH